

Devrait-on obliger l'utilisation de la webcam en séance synchrone ?

Alex Boudreau

Conseiller technopédagogique,
Pôle d'innovation technopédagogique
Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke

Marianne Dubé

Conseillère pédagogique
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Pour citer l'article : Boudreau, A. et Dubé, M. (2021, mars). *Devrait-on obliger l'utilisation de la webcam en séance synchrone ?* Université de Sherbrooke. fabriqueREL. Disponible sous licence CC BY.

L'expérience vécue en séance synchrone par les personnes enseignantes et étudiantes peut varier énormément dépendamment des activités d'enseignement-apprentissage prévues, mais aussi de la relation de groupe qui s'est établie. Qui n'a pas déjà entendu un collègue (ou soi-même) dire « C'est l'enfer ! Personne n'ouvre sa caméra et j'ai l'impression de faire de la radio dans mon cours. » Devrait-on obliger les personnes étudiantes à activer leur webcam en séance synchrone ? La question de la webcam est plus complexe qu'elle n'y paraît et mérite d'être détaillée. Ce texte explore l'utilisation de la webcam en séance synchrone selon cinq aspects et propose des recommandations :

1. IDENTIFIER LA PLUS-VALUE PÉDAGOGIQUE	1
LA PLUS-VALUE PÉDAGOGIQUE POUR L'ENSEIGNEMENT MAGISTRAL.....	2
2. ÉTABLIR UNE RELATION PÉDAGOGIQUE	2
3. CONSIDÉRER LA TAILLE DU GROUPE	3
LE CAS DU TRAVAIL EN ÉQUIPE ET EN TRES PETIT GROUPE.....	3
LE CAS DU TRES GRAND GROUPE	3
4. LE RÉALISME TECHNIQUE	3
5. LES BALISES RÉGLEMENTAIRES.....	4
6. RECOMMANDATIONS	4
7. SOURCES ET RÉFÉRENCES.....	4

1. Identifier la plus-value pédagogique

La webcam permet de créer un contact visuel et de transmettre l'aspect non verbal de la communication, non seulement de la personne qui parle, mais aussi des personnes qui écoutent en silence. Pour beaucoup, le contact humain fait partie du plaisir d'apprendre et la webcam peut améliorer leur perception de la qualité du contact humain dans une rencontre virtuelle. Toutefois, certaines activités pédagogiques en séances synchrones se prêtent mieux que d'autres à l'utilisation de la webcam. Même qu'en amont des questionnements liés à l'utilisation de la webcam, on peut se

demander si la tenue d'une séance synchrone offre une plus-value sur le plan pédagogique. Voici deux questions à se poser :

- Y a-t-il une plus-value à cette séance synchrone ? De la transmission de contenu magistral est souvent plus efficace sous forme de capsules vidéo préenregistrées pouvant être visionnées lorsque nécessaire.
- Y a-t-il une plus-value dans les activités d'enseignement-apprentissage prévues en séance synchrone : les étudiantes et étudiants auront-ils un temps pour échanger, s'exprimer, mettre à l'essai, négocier ou réfléchir en équipe ? Y a-t-il un besoin de prendre le pouls, d'obtenir un feedback non verbal, de sentir qu'on est ensemble ?

Les réponses à ces questions vous guideront sur la plus-value des activités prévues lors de la séance synchrone, qui elles, auront une incidence sur l'utilisation ou non de la webcam. Il est généralement de mise de toujours activer la webcam de la personne enseignante afin de contribuer au sentiment de présence, à l'engagement et pour bénéficier des nuances apportées par ses expressions faciales et son langage corporel, même pour l'enseignement magistral. Quant à l'activation des webcams des personnes étudiantes, on pourra la demander avec plus ou moins d'insistance en fonction du contexte. Pour une activité en sous-groupes ou un cercle de lecture, l'activation de la webcam des personnes étudiantes est normalement indiquée. À partir de la planification des [méthodes pédagogiques](#) et des [modalités à privilégier](#) dans votre enseignement, vous pourriez décider des moments où l'activation de la webcam est particulièrement demandée.

La plus-value pédagogique pour l'enseignement magistral

L'utilisation de la webcam des personnes étudiantes durant un enseignement magistral permet à la personne enseignante de bénéficier du feedback précieux que procurent leurs expressions faciales concernant leur engagement, leur attention, leur intérêt ou leur confusion par exemple. De plus, même pendant l'écoute silencieuse, l'activation de leur webcam peut contribuer à diminuer l'impression d'isolement en donnant le sentiment d'être ensemble, mais aussi et surtout en leur permettant de voir les expressions faciales de leurs pairs afin de valider, par exemple, qu'elles ne sont pas les seules à être confuses ou amusées.

À cet effet, des enseignantes et enseignants du Cégep Édouard-Montpetit ont lancé un appel à leur communauté étudiante via cette vidéo. Ces personnes expriment avec leur cœur en quoi l'utilisation de la caméra devient une alliée cruciale pour leur réussite.

2. Établir une relation pédagogique

Tel que rédigé dans le dossier *Des cours en visioconférence engageants avec allers-retours entre le grand groupe, le sous-groupe et l'équipe*, Boudreau, A. (2020) mentionne qu'« [é]tablir et entretenir une relation pédagogique de qualité avec les personnes étudiantes a un impact majeur sur leur apprentissage, même auprès d'une clientèle adulte en enseignement postsecondaire. L'effet déterminant de la relation pédagogique a notamment été observé pour les groupes particulièrement nombreux, d'où l'intérêt d'envisager les possibilités de modalités en sous-groupes. »

La personne enseignante doit effectuer des choix de dispositifs numériques qui favoriseront les échanges bidirectionnels intuitifs qui favorisent les échanges interpersonnels riches. Ces échanges

doivent permettre à l'interlocuteur de saisir des nuances importantes qui permettent selon [Beatie et Ellis \(2017\)](#) :

- la vue des expressions faciales fines ;
- la vue du langage corporel ;
- l'audition des intonations fines dans la voix.

Bien sûr, pour que l'activation d'une webcam ait du sens au regard des nuances qu'elle devrait permettre de voir, encore faut-il que l'éclairage et le cadrage permettent de voir ces nuances.

3. Considérer la taille du groupe

Le cas du travail en équipe et en très petit groupe

Dans une séance avec activités en petits groupes, le contact visuel peut aider à créer des liens plus forts entre les personnes participantes, surtout s'il s'agit d'une formation complètement à distance où les personnes ne se rencontrent jamais physiquement. Ce lien plus personnel, bien que subjectif, peut avoir un impact réel sur la participation et sur la motivation étudiante, en plus de soutenir une compréhension parfois plus nuancée les uns des autres grâce aux expressions faciales.

Lors d'une rencontre en équipe pour laquelle la confiance est déjà bien établie, les personnes participantes pourraient la débiter avec webcams le temps d'effectuer le premier contact et de *voir comment chacune et chacun va*, mais poursuivre à caméras fermées tout en laissant l'ensemble des micros ouverts. Les personnes étudiantes qui disposent de micros bien ajustés et qui travaillent dans des lieux silencieux pourraient prendre l'habitude de laisser leurs micros ouverts en tout temps pour permettre à leurs collègues d'entendre les souffles et vocalisations non verbales subtiles qui peuvent contribuer de façon non négligeable à la communication et à la qualité de la relation (Cowen et al., 2019).

Le cas du très grand groupe

Les différentes plateformes de webconférences ont leur limite de caméras simultanées. Dans un groupe de 75 étudiants, il semblerait moins légitime d'exiger l'activation de la caméra. Le contexte déjà plus impersonnel des grands groupes et la limite d'utilisation de webcams simultanées font en sorte que l'utilisation de la webcam pourrait sembler relever davantage de la surveillance que d'une sincère volonté d'établir une relation. Il ne semble pas y avoir de chiffre magique concernant la taille d'un groupe qui permettrait un usage significatif et privilégié des webcams. Plusieurs éléments contextuels et personnels à la personne enseignante et à la nature de l'activité pédagogique peuvent avoir un impact sur l'utilisation ou non de la webcam des personnes étudiantes.

4. Le réalisme technique

Outre la quantité limitée de webcam simultanées, il y a aussi l'enjeu de la capacité technique des personnes étudiantes d'activer et de maintenir leur webcam : disposent-elles d'une webcam, d'un ordinateur assez puissant, d'une connexion stable, d'un réseau Internet régional fiable, d'un forfait de données suffisant ? Plusieurs de ces variables peuvent être améliorées par les personnes étudiantes, mais il y a parfois des limites économiques et de couverture du réseau si elles ne peuvent pas se déplacer dans un lieu où la connexion est suffisante.

Exiger des personnes étudiantes qu'elles activent leur webcam auxquelles s'ajoute un PowerPoint, le tout sur un tout petit écran, ne permettra ni de bien voir le texte ni de bien voir les visages! Pour

afficher simultanément un grand nombre de webcams en plus d'un document partagé, il faut disposer d'un ordinateur raisonnablement puissant, d'une bande passante suffisante et surtout d'un ou deux écrans de taille adéquate.

5. Les balises règlementaires

Un point de vigilance important est le contexte juridique entourant les enregistrements des séances synchrones et l'utilisation de la webcam. Sachant qu'un enregistrement vidéo peut voyager à l'insu des personnes qui ont été enregistrées, plusieurs établissements se sont penchés sur cette question et ont émis soit des balises ou des politiques concernant l'enregistrement des séances synchrones et l'utilisation des webcams. Assurez-vous de vous informer à cet égard.

Selon les outils de webconférence, la fonction d'enregistrement ne peut offrir que très peu d'options d'édition vidéo avant la diffusion de l'enregistrement. Conséquemment, si les personnes étudiantes ont activé leur webcam pendant la séance synchrone, il peut être difficile d'enlever les webcams de l'enregistrement à moins de recourir à un logiciel de montage vidéo permettant de rogner et recadrer. Il faudrait alors obtenir le consentement des personnes étudiantes avant la captation et s'interroger sur les possibles effets inhibiteurs chez les personnes étudiantes d'un enregistrement et d'une diffusion d'une séance.

6. Recommandations

Il est difficile de se prononcer par l'affirmative à la question de départ de ce texte : *devrait-on obliger les personnes étudiantes à activer leur webcam en séance synchrone ?* Plusieurs éléments doivent être considérés comme la plus-value et la relation pédagogique, la taille du groupe, le réalisme technique et les balises règlementaires de l'établissement.

Dans des cours où il y a une part significative d'activités pratiques en sous-groupes ou en équipes, comme des jeux de rôles, de l'intervention de groupe, un cercle de lecture, etc., l'important est d'informer à l'avance les personnes étudiantes que l'utilisation de la webcam sera demandée. En l'indiquant très clairement à l'avance avec les raisons soutenant cette utilisation, les personnes étudiantes devraient être en mesure de s'engager à activer leur webcam pendant toutes les activités qui favorisent l'atteinte des objectifs de formation.

Il peut être judicieux de conserver l'aspect volontaire de l'activation de la webcam par les personnes étudiantes, tout en les invitant à le faire volontairement en les aidant à bien saisir les avantages : favoriser le sentiment de présence, l'engagement, le feedback pédagogique et la qualité des communications améliorée par la vue des expressions faciales et du langage non verbal.

7. Sources et références

Beattie, G. et Ellis, A. (2017). *Channels of human communication*. Dans *The psychology of language and communication* (chapitre 2), Routledge.

Boudreau, A. (2020). *Quelle modalité choisir pour chaque moment d'enseignement-apprentissage à distance?* Pôle d'innovation technopédagogique, Faculté d'éducation, Université de Sherbrooke. fabriqueREL. Disponible sous licence CC BY-NC. Repéré sur <https://fabriquerel.org/wp-content/uploads/modalite-moment-enseignement-UdeS-fabriqueREL-240x300.png>

Boudreau, A. (2021). Des stratégies pour développer des compétences relationnelles en formation à distance. Profweb. Repéré sur <https://www.profweb.ca/publications/dossiers/des-strategies-pour-developper-des-competences-relationnelles-en-formation-a-distance>

Boudreau, A. (2020). Des cours en visioconférence engageants avec allers-retours entre le grand groupe, le sous-groupe et l'équipe. Profweb. Repéré sur <https://www.profweb.ca/publications/dossiers/des-cours-en-visioconference-engageants-avec-allers-retours-entre-le-grand-groupe-le-sous-groupe-et-l-equipe>

Cégep Édouard-Montpetit. (2021). *La caméra, une alliée cruciale pour la réussite des études*. YouTube. Repéré à <https://youtu.be/AF1n4V0mq20>. La miniature de cette vidéo est rendue disponible avec la permission du détenteur des droits.

Chamberland, É. (2009, 2014). *Guide pédagogique pour la webconférence*. Service soutien à la formation, Université de Sherbrooke. Repéré sur https://www.usherbrooke.ca/genie/fileadmin/sites/genie/documents/Programmes_etudes/Formation_continue/Ming/Guide_pedagogique_webconference.pdf

Cowen, A.S., Elfenbein, H. A., Laukka, P., & Keltner, D. (2019). Mapping 24 emotions conveyed by brief human vocalization. *American Psychologist*, 74(6), 698-712.

Lin, LC., Hung, IC., Kinshuk et al. (2019). The impact of student engagement on learning outcomes in a cyber-flipped course. *Education Tech Research Dev*, 67, 1573–1591.

Mathieu, S., Denis, C., Lefebvre, N., Beaulieu, M., Cabana, M. et Lamoureux, K. (2020). *Méthodes pédagogiques fréquemment utilisées en présentiel : suggestions d'adaptation pour l'enseignement à distance*. Université de Sherbrooke. fabriqueREL. Disponible sous licence CC BY-SA. Repéré sur <https://fabriquerel.org/wp-content/uploads/methodes-pedagogiques-FAD-UdeS-fabriquerel.docx>

Cet article est disponible en vertu des conditions de la [Licence Creative Commons Attribution –4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Vous êtes encouragé à :

- partager : copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.
- adapter : remixer, transformer et créer à partir du matériel.

Selon les conditions suivantes :

- attribuer la paternité : Vous devez citer le nom des auteurs originaux.